

40 CONGRESO CARIBEÑO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

EJE 8

Nuevos conocimientos en ciencias básicas orientados a la enseñanza

Programa de articulación curricular
y didáctica para la lectura en primera infancia

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

Programa de articulación curricular y didáctica para la lectura en primera infancia

Curricular and Didactic Articulation Program for Early Childhood Reading

María Eugenia Soto-Muñoz¹

Resumen

Facilitar la transición educativa de niñas y niños desde kínder a primer grado implica la organización pedagógica del proceso que implementan los docentes de estos niveles. El aprendizaje de la lectura es una habilidad transversal a todo aprendizaje, que resulta compleja de adquirir por todos los estudiantes y que, según los estudios, se dificulta aún más en contextos vulnerables. El diseño del programa de articulación curricular y didáctica para la lectura en primera infancia es la primera etapa de un estudio que se propone evaluar su efecto sobre el aprendizaje de la lectura de niñas y niños, en escuelas públicas con alta vulnerabilidad. A través de una extensa revisión de la literatura de los últimos años se seleccionó aquello que distintas investigaciones han evidenciado que funciona en este aprendizaje. Este artículo informa la primera parte, relacionada con el diseño del programa.

Palabras clave: articulación curricular, educación infantil, estrategias didácticas, predictores de la lectura, transiciones.

Abstract

Facilitating the educational transition of children from kindergarten to first grade involves the pedagogical organization of the process implemented by teachers at these levels. Learning to read is a skill that is fundamental to all learning, and it is challenging for all students to acquire. Studies show that it is even more difficult in vulnerable contexts. The design of the Curricular and Didactic Articulation Program for Early Childhood Reading is the first stage of a study that aims to evaluate its effect on the reading skills of children in highly vulnerable public schools. Through an extensive review of recent literature, elements that various studies have shown to be effective in teaching reading were selected. This article reports on the first part, which is related to the program's design.

Keywords: curriculum articulation; early childhood education; teaching strategies; predictors of reading; transitions.

¹ Universidad Católica de la Santísima Concepción. Chile, mesoto@ucsc.cl, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9333-9702>

1. Introducción

Aprender a leer es, sin dudas, un aprendizaje crucial para el éxito en la escuela y la vida. Las habilidades necesarias para su logro se deben desarrollar en forma progresiva y anticipada, lo que se conoce como alfabetización inicial (Villalón, 2016) y que antecede al proceso de alfabetización convencional en la escuela. El bajo nivel de desempeño lector afecta el aprendizaje de las otras disciplinas académicas y se transforma en un problema, ya que a la larga impacta en las posibilidades de acceso al desarrollo profesional futuro y calidad de vida de los ciudadanos. Aún más, el acceso a aprendizajes de calidad es desigual, con clara desventaja para estudiantes provenientes de sectores socioeconómicos bajos (Bizama et al., 2011).

La escolaridad formal contempla, por lo general, doce años y considera primaria y secundaria, con punto de partida en el primer grado. En cambio, la educación preescolar presenta distintas características según el país y, aunque se esperaría que estuviera articulada con la educación primaria, no es así (Soto, 2018).

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2017), un 36 % de estudiantes en Latinoamérica no logra leer en el nivel esperado y ocurre la repitencia al terminar este primer nivel de la enseñanza básica. Plantea, además, la necesidad de mejorar distintos aspectos involucrados en el proceso: currículos, formación inicial docente, capacidad para enseñar a niñas y niños provenientes de contextos vulnerables, estrategias de enseñanza usadas y conocimiento actualizado para la enseñanza de la lectura.

Diversas investigaciones con estudiantes de educación primaria (Rugerio & Guevara, 2015; Saracho, 2017) han evidenciado que para que un niño o niña lea bien al término del primer grado, las habilidades de alfabetización deben comenzar a desarrollarse previamente. En 2008, el *National Early Literacy Panel* (NELP, con sede en Estados Unidos), identificó las habilidades fundantes que predicen el éxito en el aprendizaje de la lectura. Estas son: conciencia fonológica, memoria fonológica, conciencia de lo impreso, conocimiento del alfabeto, lenguaje oral, nominación rápida automatizada y escritura del nombre. Dentro de ellas es importante destacar tres habilidades por sobre las otras, como determinantes en el aprendizaje de la lectura: conciencia fonológica desde temprana edad (Arancibia et al., 2012; Bravo, 2016; Gutiérrez & Mediavilla, 2017), memoria fonológica y la nominación rápida automatizada; las tres aportan al proceso de decodificación exitoso de la lectura (Querejeta, 2017; Araújo et al., 2015; Pascual et al., 2018). A ello se suma un desarrollo léxico apropiado para comprender lo que se lee (Laborda, 2020).

La evidencia muestra que las niñas y los niños que son lectores deficientes al final del primer grado tienen una alta probabilidad de no desarrollar estas habilidades por completo al final de la enseñanza básica (Lonigan, 2006). Sin embargo, Suárez-Coalla et al. (2013) señalan que es posible tener éxito con una intervención temprana, especialmente en aquellos niños que presenten riesgo de dificultades de aprendizaje. Por ello se realiza este estudio y se diseña un programa que permita articular curricular y didácticamente este proceso.

2. Metodología

El estudio, en su objetivo general, obedece a una metodología mixta (Creswell, 2015), de diseño cuasi experimental, con un pre y posttest, lo que implica diseñar el programa de articulación curricular y didáctica para la lectura en educación infantil y luego diagnosticar, implementar y evaluar el logro de aprendizajes en lectura de niñas y niños al terminar primer grado. Los docentes participan a través de entrevistas en las que expresan su opinión sobre la eficacia del programa.

Los participantes son de escuelas básicas públicas pertenecientes a un Servicio Local de Educación en Chile, con alto nivel de vulnerabilidad, específicamente con niñas y niños de kínder, que luego transitan a primer grado.

La metodología para el diseño del programa se basó en la revisión de literatura (Guirao, 2015) de los últimos años, sobre experiencias investigativas que evidenciaron los efectos positivos de ciertas estrategias didácticas en el aprendizaje de la lectura en el aula. También, en el análisis documental de los currículos de kínder y primer grado, para articular los objetivos propuestos para cada nivel.

Concluido el diseño, se realizó una validación por medio de la consulta a tres expertos en el área de la didáctica del lenguaje en educación infantil, y luego se contrastaron sus respuestas. A continuación, el programa fue sometido a validación de los docentes participantes con el fin de implementar una propuesta que fuera pertinente para ellos. Se utilizó el *focus group*, en el que, con base en categorías *a priori*, se debatió sobre suficiencia de las partes del programa, claridad de escritura, coherencia con las edades y objetivos de aprendizaje planteados por el currículo nacional, pertinencia a la realidad regional y nacional, e importancia de programa, en cuanto a su contribución para el abordaje de la problemática.

3. Resultados

El programa de articulación curricular y didáctica para la lectura en la primera infancia es el primer resultado de este proyecto, que cuenta con tramitación para derechos de autor.

Este documento se organiza en dos secciones. La primera da fundamento teórico-conceptual al programa en sí y argumenta la necesidad de articular curricular y didácticamente la enseñanza de la lectura, desde kínder hasta primer grado, para promover un proceso de aprendizaje de la lectura armonioso y favorecer la transición educativa de niñas y niños.

La segunda sección define las habilidades que el programa aborda para preparar el aprendizaje de la lectura, acorde a las recientes investigaciones (Gutiérrez, 2018a; 2018b; 2020) y entrega una serie de estrategias didácticas, organizadas para cada una de ellas: conciencia fonológica, memoria fonológica, nominación rápida automatizada y vocabulario.

Se suma una propuesta de actividades y recursos por nivel, lo cual evidencia la continuidad y progresión de estrategias, actividades y recursos (diferenciados para cada nivel). La propuesta está secuenciada de menor a mayor grado de complejidad y es posible de implementar en el transcurso de un año escolar, tanto para kínder como su continuidad en primer grado.

Con la implementación de este programa se espera lograr un efecto positivo y significativo en el aprendizaje de la lectura de niños y niñas que fueron parte de la intervención, el que será implementado por educadoras de kínder y profesores de primer grado luego de recibir capacitación y acompañamiento para su ejecución. Se espera, además, que este programa represente una nueva forma de abordar el aprendizaje de la lectura, que se desarrolle en forma articulada, continua y progresiva desde la educación preescolar al primer grado y que los docentes valoren la articulación curricular como una herramienta para promover los aprendizajes de niñas y niños. Asimismo, que lo valoren como un aporte para sus prácticas pedagógicas, en favor de un cambio en estas prácticas.

4. Discusión y conclusiones

La literatura señala la importancia de una adecuada transición educativa y de la articulación entre niveles. Sin embargo, existe poca evidencia respecto al impacto de la articulación curricular y didáctica de la enseñanza de la lectura, desde kínder hasta primer grado, en contextos con alta vulnerabilidad. De ahí que este programa pueda ofrecer una propuesta innovadora para dar continuidad, progresión y, al mismo tiempo, diferenciación al desarrollo de las habilidades fundantes de la lectura desde kínder hasta primer grado.

Es relevante señalar que la implementación de la articulación curricular entre niveles, más aún la articulación de las habilidades fundantes de la lectura, es parte de una práctica pedagógica escasamente implementada y se requiere que los docentes se capaciten para favorecer los logros en el aprendizaje lector de los estudiantes.

La implementación de esta propuesta permitirá favorecer que niñas y niños logren la decodificación y comprensión lectora al término del primer grado, para sentar bases sólidas en el aprendizaje de la lectura que les permitan seguir avanzando con seguridad en sus aprendizajes en los cursos posteriores, sobre todo, al considerar las características de niñas y niños y de sus escuelas.

5. Agradecimientos y reconocimientos

A la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile, y a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, a través del proyecto FONDECYT de Iniciación 11230995.

6. Referencias bibliográficas

- Arancibia, B., Bizama, M., & Sáez, K. (2012). Aplicación de un programa de estimulación de la conciencia fonológica en preescolares de nivel transición 2 y alumnos de primer año básico pertenecientes a escuelas vulnerables de la provincia Concepción, Chile. *Revista Signos*, 45(80), 236-256.
<http://dx.doi.org/10.4067/S0718-09342012000300001>
- Araújo, S., Reis, A., Petersson, K. M., & Faísca, L. (2015). Rapid automatized naming and reading performance: a meta-analysis. *Journal of Educational Psychology*, 107(3), 868.

- Bizama, M., Arancibia, B., & Sáez, K. (2011). Evaluación de la conciencia fonológica en párvulos de nivel transición 2 y escolares de primer año básico, pertenecientes a escuelas de sectores vulnerables de la provincia Concepción, Chile. *ONOMÁZEIN* 23(1), 81-103
- Bravo Valdivieso, L. (2016). El aprendizaje del lenguaje escrito y las ciencias de la lectura: Un límite entre la psicología cognitiva, las neurociencias y la educación. *Límite. Revista Interdisciplinaria de Filosofía y Psicología*, 11(36), 50-59.
- Guirao-Goris, S. J. A. (2015). Utilidad y tipos de revisión de literatura. *Ene*, 9(2)
<https://dx.doi.org/10.4321/S1988-348X2015000200002>
- Gutiérrez-Fresneda, R., & Díez Mediavilla, A. (2017). Efectos de un programa de conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectura y la escritura. *Revista Española de Orientación y Psicopedagogía*, 28(2), 30-45. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=338253221002>
- Gutiérrez-Fresneda, R. (2018a). Efectos de la lectura compartida y la conciencia fonológica para una mejora en el aprendizaje lector. *Revista Complutense de Educación*, 29(2), 441-454
<https://doi.org/10.5209/RCED.52790>
- Gutiérrez, R. (2018b). Habilidades favorecedoras del aprendizaje de la lectura en alumnos de 5 y 6 años. *Revista Signos*, 51(96), 45-60. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-09342018000100045>
- Gutiérrez-Fresneda, R., Vicente-Yagüe, M. I. D., & Alarcón Postigo, R. (2020). Desarrollo de la conciencia fonológica en el inicio del proceso de aprendizaje de la lectura. *Revista Signos*, 53(104), 664-681. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-09342020000300664&script=sci_arttext
- Laborda, P. P., Velasco, V. E., & Arredondo, A. R. (2020). Investigación en instrucción de vocabulario de preescolares en contextos de riesgo socioeconómico: una revisión de literatura. *Voces y Silencios*, 11(1), 4-20. <http://dx.doi.org/10.18175/VyS11.1.2020.1>
- Lonigan, C. J. (2006). Development, assessment, and promotion of pre-literacy skills. *Early Education and Development*, 17(1), 91-114. https://doi.org/10.1207/s15566935eed1701_5
- Pascual Lacal, M. R., Madrid, D., & Estrada-Vidal, L. I. (2018). Factores predominantes en el aprendizaje de la iniciación a la lectura. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 23(79), 1121-1147
- Querejeta, M. (2017). Conciencia fonémica y memoria fonológica en niños en proceso de alfabetización. *Revista de Psicología*, 16, 13-29. <https://doi.org/10.24215/2422572Xe003>
- Rugiero, J. P., & Guevara, Y. (2015). Alfabetización inicial y su desarrollo desde la educación infantil. Revisión del concepto e investigaciones aplicadas. *Ocnos: Revista de Estudios sobre Lectura*, (13), 25-42. https://doi.org/10.18239/ocnos_2015.13.02
- Saracho, O. N. (2017). Research, policy, and practice in early childhood literacy. *Early Child Development and Care*, 187(3-4), 305-321. <https://doi.org/10.1080/03004430.2016.1261512>
- Soto Muñoz, M. E. (2018). Teachers' perceptions about the reading transition from kindergarten to first grade (Order No. 10829382). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (2093845059). Extraído de
<https://search-proquest-com.dti.sibucsc.cl/docview/2093845059?accountid=14619>
- Suárez-Coalla, P., García-de-Castro, M., & Cuetos, F. (2013). *Predictors of reading and writing in Spanish. Journal for the Study of Education and Development*, 36(1), 77-89.
<https://doi.org/10.1174/021037013804826537>

- UNESCO. (2017). *Instituto de Estadística. Más de la Mitad de los Niños y Adolescentes en el Mundo No Está Aprendiendo* Ficha informativa Núm. 46. UIS/FS/2017/ED/46 Disponible en <https://r.issu.edu.do/l?l=10669Fos>
- Villalón, M. (2016). *Alfabetización inicial: claves de acceso a la lectura y escritura desde los primeros meses de vida*. Ediciones UC.